

PHILOSOPHICAL SCIENCES

О ПОТРЕБИТЕЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ ТЕОРИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Ларионов В.А.

Рабочая партия России, г. Санкт-Петербург, Россия

ON THE USE-VALUE THEORY OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS

Larionov V.

Workers' Party of Russia, St. Petersburg, Russia

Аннотация

Статья посвящена значению потребительной стоимости в научно-техническом прогрессе. В статье рассматривается потребительная стоимость как фактор воспроизводства жизни человека в связи с затратами его труда. В классовом обществе потребительная стоимость даёт расцвет её меновой стороне, вопреки потребительной, что содержит в себе торможение производственными отношениями развития производительных сил. Научно-технический прогресс, являясь важнейшим фактором в развитии средств производства, ведёт к экономии человеческого труда, тем самым удешевляя производство потребительных стоимостей. Однако, при способе производства с господством частной собственности на средства производства, все созданные общественные богатства не служат во благо непосредственным производителям, что разрушительно действует на производительные силы общества, как следствие, на благополучие всех и каждого члена общества.

Abstract

The article is devoted to the importance of use value in scientific and technological progress. The article considers use value as a factor in the reproduction of human life in connection with the costs of his labor. In a class society, use value gives rise to its exchange side, in spite of the use value, which contains the inhibition of the development of productive forces by production relations. Scientific and technological progress, being the most important factor in the development of the means of production, leads to the economy of human labor, thereby reducing the cost of production of use values. However, under the mode of production with the dominance of private ownership of the means of production, all the created social wealth does not serve the benefit of direct producers, which has a destructive effect on the productive forces of society, as a result, on the well-being of each and every member of society.

Ключевые слова: способ производства, потребительная стоимость, меновая стоимость, научно-технический прогресс, повышение производительности труда.

Keywords: mode of production, use value, exchange value, scientific and technological progress, increase in labor productivity.

Введение.

Потребительно-стоимостная теория научно-технического прогресса вскрывает экономические основы научно-технического прогресса, который порождается как средство для удовлетворения возрастающих потребностей общества через заинтересованность в капиталистической прибыли при капитализме или через заинтересованность в благополучии и развитии человека при социализме.

Глава 1. Основа общества.

1.1. Относительное отделение человека от природы.

1.1.1. Существенное отличие человека от животного. Человек в отличие от животного не только пользуется природой, но и изменяет её: «Коротко говоря, животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия; человек же вносимыми им из-

менениями заставляет её служить своим целям, господствует над ней.»¹ Изменение природы человеком исторически прогрессирует. Для того, чтобы успешно изменять природу для своей жизни, человек её познаёт.

Изменение человеком природы происходит использованием человеком как своего тела (руки в первую очередь), так и воздействием одних предметов и процессов природы на другие природные процессы и предметы. При этом человек процесс и результат своего изменения природы предварительно строит в своём сознании. Таким образом изменение природы и её познание - две стороны единого существования человека.

1.1.2. Познание человеком природы исторически совершается поэтапно. Первым этапом было мифологическое знание природы, где преобразование природы и процесс её познания выступали в простейшей форме идиинства, например, ритуал,

¹ Энгельс. Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: Издательство политической литературы, 1975. С. 153.

инициации. Далее последовало натурфилософское знание. Натурфилософские знания о природе – это шаг от мифологического знаний о природе. Однако уже мифологическое и натурфилософские знания о природе способствовали прогрессу в изменении человеком природы для своей жизни. На смену натурфилософскому знанию пришло научное. Процесс познания тесно связан со всеми сторонами жизни человека. Особенно отмечается влияние на него интересов человека.

1.1.3. Научные представления о природе. Научные представления о природе активно формируются в 14 веке, в веке начала становления буржуазии: «Современное исследование природы – единственное, которое привело к научному, систематическому, всестороннему развитию, в противоположность гениальным натурфилософским догадкам древних и весьма важным, но лишь спорадическим и по большей части безрезультатно исчезнувшим открытиям арабов, - современное исследование природы, как и вся новая история, ведёт своё летоисчисление с той великой эпохи, которую мы, немцы, называем, по приключившемуся с нами тогда национальному несчастью, Реформацией, французы Ренессансом, а итальянцы – Чинквеченто»². В настоящее время научное познание, наука, превратилось в производящую силу. С другой стороны, успехи в преобразовании природы открывают новые возможности для науки. Научное познание природы распространилось на познание самого человека и общества. Оно рассматривается как гуманитарное научное знание. Наука всё более и более охватывает природу в её бесконечности как в микромире, так и в макромире измерения.

1.1.4. Появление человека как результата развития природы. Знание о том, что человек появился в процессе развития природы стало возможным благодаря естественнонаучному знанию. В силу этого естественно понимать, что в основе законов бытия человека и природы находится одно и то же основание. Человек лишь относительно противоположен природе. Дальнейшее существование человека ни коем образом не может быть оторванным от дальнейших природных изменений и человеку придётся менять свои формы жизни в связи с природными изменениями. Так как в основе жизни человека лежит преобразование природы, а природа развивается по своим законам, то человек вынужден развивать свои преобразующие природу средства, иначе ему не быть. Преобразующие средства природы он создаёт своим трудом, и чем производительней будет его труд, тем больше он создаст потребительных стоимостей.

1.1.5. Появление сознания. Сознание появилось на базе психики живого существа, который преобразовывал природу. И чем дольше продолжалось преобразование природы, тем совершеннее становилось сознание, которое «характеризуется образованием обобщённых и отвлечённых комплексов условных раздражителей – понятий, выра-

жаемых словами.»³ Таким образом, сознание и преобразование природы не разделимы. И чем далее продолжается история общества, тем большую роль начинает играть его сознание. Возрастание роли сознания сказывается на значении научных открытий и технических изобретений в создании потребительных стоимостей. Однако противоречие между потребительной стоимостью и меновой стоимостью при современном капиталистическом производстве порождает борьбу мировоззрений в общественном сознании, которая приводит порой к уничтожению созданного общественного богатства потребительных стоимостей.

1.1.6. Уход человека от собственно биологического существования. Биологическое существование человека приняло социальную форму. Определяющим моментом в социальной форме существования человека является совместное производство жизненных благ. Совместное производство жизненных благ характеризуется уровнем развития производства. Уровень развития получило в науке определение как способ производства. Благодаря исторической приемлемости результатов производства между способами производства стало возможно всё большее развитие социальной формы бытия человека. Данное развитие человечества отображается в его культуре. Под культурой понимается здесь всякое новое прогрессивное в отличии от простого природного.

1.1.7. Две стороны общественного производства. Общественное производство происходит из встроенности производства в обмен некоторого вещества между природой и человеком. Но человек существует как наличность отдельных человеческих индивидов. В силу этого при производственном взаимодействии с природой, человек должен построить отношения между своими отдельными индивидами. Что и есть производственные его отношения. Так как важнейшим отношением человека с природой есть труд, то внутренний контроль человека за своим трудом, в силу ограниченности произведённых им потребительных стоимостей, стал происходить через меновую стоимость, выражающую затраты труда на произведённый продукт. Способ производства представляет из себя единство производительных сил (преобразованная природа для производства) и производственных отношений (организация в целом членов рода человек). Соотношение между производительными силами и производственными отношениями регулируются законом соответствия производственных отношений характеру и уровню производительных сил. В свою очередь, способ производства определяет всё дальнейшее содержание человеческой жизни, он её основа.

1.2. Человек и изменение им природы посредством производства.

1.2.1. Первые ростки производства. Первыми ростками производства явились первичные акты изменения человеком природы. Здесь можно отме-

² Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: Издательство политической литературы, 1975. С. 6.

³ Коган А.Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности. – М.: «Высшая школа», 1988. С. 324.

тить манипулирование посредством рук с предметами питания такие, например, как очищение банана от кожуры и далее уже с применением предметов окружающей среды: выковыривание насекомых палочкой из древесины. Чем далее в истории, тем сложнее происходили действия человека. Это и преобразование места нахождения, которое в последствии превращается в жилище. В жилище уже можно было что-то приносить для дальнейшего использования. Так появляется собирательство. Все эти преобразующие, производящие блага для человека действия включены и в современные действия человека, они не исчезли, но потеряли жизненно важное значение или имеют значение только в экстремальных условиях.

1.2.2. Первобытнообщинный способ производства. При первобытнообщинном способе производства ассоциативность производителей значительно продвинулась по сравнению с первыми актами изменения человеком природы. При первобытнообщинном способе производства средства производства ещё не концентрировались в отдельную частную собственность. Произведённый для потребления продукт принадлежал его производителю, но уже здесь появляется разная производительность труда, что в последствии привело к большим изменениям в обществе. Данный способ производства можно и сегодня найти как единичное проявление в диких племенах людей, проживающих в джунглях Амазонии. Производительность труда повышалась в связи с его разделением и развитием орудий труда, что вело к более сложным отношениям в человеческих сообществах. Стали выделяться особые структуры организации таких сообществ, это, например, моногамная семья, власть вождей племён.

1.2.3. Рабовладельческий способ производства. При рабовладельческом способе производства происходило дальнейшее изменение производственных отношений в связи с развитием производительных сил. Появилась частная собственность как на средства производства, так и на самого производителя. При данном способе производства жизненные блага одного класса начали множиться за счёт поглощения жизненных сил другого класса. Это было началом эксплуатации. Создание потребительной стоимости созданных предметов в процессе эксплуатации непосредственного производителя, вело этого производителя к протесту против такой формы производства. Данный протест вылился в классовую борьбу, происходящей с разной интенсивностью.

1.2.4. Феодальный способ производства. При феодальном способе производства продолжается поглощение труда одного класса в пользу другого класса, но появляется большая возможность пользоваться продуктами своего труда производящему классу в силу большей личностной свободы для класса производителей. Контроль над средствами производства осуществляет особый класс, класс феодалов. Всё это происходило в зависимости от развития средств производства и борьбы эксплуатируемого класса. Развитие производительных сил

при феодализме явилось основой для зарождения капиталистических производственных отношений и вытекающих отсюда всего уклада капиталистического общества. Предметы, содержащие потребительную стоимость, получили активное движение в обществе через товарный обмен. Это было развитием особой стороны производственных отношений, которая при чрезмерном развитии вела к разрушению процесса производства потребительной стоимости. Главным стимулом производства стала выгода при продаже. Качество потребительных характеристик произведённого продукта определялась не интересами потребления, а интересами его продажи. Суть производства искажалась.

1.2.5. Капиталистический способ производства. При капиталистическом способе производства достигает максимальное противоречие между потребительной и меновой стоимостью, произведённого человеком продукта. При капиталистическом способе производства главенствующей силой эксплуатации является экономическое принуждение к труду. Данное принуждение осуществляется через наём рабочей силы владельцами средств производства. Однако данное производственное отношение продолжает содержать в себе противоречие между преобразованием человеком природы для своего существования и результатами этого преобразования. Произведёнными благами пользуется лишь кучка владельцев средств производства. Снятием отмеченного противоречия будет господством потребительной стоимости с экономией труда при её производстве. Труд будет свободной игрой человеческих сил.

1.2.6. Коммунистический способ производства. При коммунистическом способе производства происходит возвращение к единству средств преобразования природы с самим преобразователем, т.е. средства производства возвращаются в собственность непосредственного производителя. Данное осуществляется через реализацию коммунистических производственных отношений. В результате этого результаты производства служат благу всех людей, а не отдельному классу собственникам средств производства. Экономические отношения между людьми теряют свою товарную форму, небывало расцветшую при капитализме. Коммунистический способ производства зарождается в капиталистическом способе производства. Со сменой способа производства, который есть экономический базис общества, неизбежно происходит смена духовной надстройки над ним. 1.2.7. Общество после производства. Общество при осуществлении преобразования природы через производство благ для своей жизни развило в себе особую надстройку над этим экономическим базисом. Она представляет из себя идеальные образования, которые возникают после производства жизненных благ. Данные образования, надстройка, могут как способствовать производству, так и препятствовать ему. Для каждого способа производства характерна своя надстройка, с историческим развитием базиса развивается и надстройка, приобретает всё большую

относительную свободу от базиса. Однако существует предел самостоятельности надстройки. Этот предел не позволяет оторваться человеческому сознанию от материальной основы. В итоге все субъективные фантазии человека неминуемо разрушаются материальной практикой.

Глава 2. Основа производства.

2.1. Производство и потребительная стоимость.

2.1.1. Производство. Производство – это преобразование человеком природы с целью создания первичных жизненных благ. Жизненные блага рассматриваются в данной работе как проявление потребительных стоимостей, которые поглощаются и обеспечивают процесс производства и жизнь человека в целом. Потребительную стоимость имеют и предметы природы, но основа их иная, чем стоимость предметов, созданных человеком. Основное отличие потребительных стоимостей, созданных человеком, от потребительных стоимостей, заключённых непосредственно в природе, заключается в том, что они – результат производительного труда человека. Производительный труд человека не статичен, он исторически прогрессивно развивается, что очень важно для понимания потребительно-стоимостной теории научно-технического прогресса.

Потребительная стоимость – это мера ценности вещи для воспроизводства жизни человека в связи с затратами его труда.

2.1.2. Потребительная стоимость и возникновение нового в производстве как преобразование уже имеющегося. Потребительная стоимость, содержащаяся в предметах, создаваемых человеческим трудом, при историческом существовании человека накапливается количественно и совершенствуются качественно, что особенно ясно видно в возрастании продуктивности производства. Всё это происходит не смотря на то, что часть потребительной стоимости как бы бесследно исчезает. Возрастание потребительно-стоимостного богатства возможно в силу того, что человек создаёт большее количество потребительной стоимости, чем уходит на восполнение затраченных им сил. Кроме этого средства производства производят больше стоимости, чем затрачено человеческих сил на их производство.

В основании такого «чуда» появления (казалось бы, из ничего возникает что-то) лежит всеобщий закон развития, когда происходит становление нового качества как скачкообразное снятие противоречия в старом. Возникшая новая потребительная стоимость, содержащаяся в созданном продукте, создаёт условия для дальнейшего развития производства, а соответственно и потребления.

2.1.3. Произведённые блага и потребительная стоимость. Производство жизненных благ в обществе – это создание вещей, которые содержат в себе потребительную стоимость. Объём полезных вещей в обществе прогрессивно накапливается. Чем больше и качественно разнообразней создано вещей, тем большую они имеют потребительную сто-

имость. Но телесная рабочая сила человека биологически ограничена, однако она производит всё с большей производительностью труда. Данное повышение производительности труда связано с возрастанием потребительной стоимости средств производства (другой составляющей труда как процесса). Постоянное прогрессивное изменение общества представляет из себя превращение более простых видов потребительных стоимостей в более сложные, а также их накопление. Данное изменение приводит к общественному прогрессу, который, однако, не прямолинеен. С течением времени в обществе появляются новые потребности, для их удовлетворения создаются новые потребительные стоимости. Труд на их производство становится всё сложнее и сложнее.

2.1.4. Экономия труда и классовые отношения. Чем меньше затрачено труда на производство данного продукта, тем больше его освобождается для дальнейшего производства. Но что это даёт классам в классовом обществе и в бесклассовом обществе? Особенности производственных отношений в классовом обществе определяют распределение потребительных стоимостей по классовым признакам. Классы, владеющие средствами производства, получают неограниченные возможности управления потребительными стоимостями в сфере производства. Непосредственное потребление человеком зависит от его классового положения: так одни классы купаются в роскоши, другие влачат нищенское существование. Экономия труда в производстве потребительных стоимостей происходит по-разному, в обществе, ориентированном на капиталистическую прибыль, и в обществе, ориентированном на благосостояние трудящегося.

2.1.5. Соотношение потребительной стоимости и блага. В соотношении потребительной стоимости и блага происходит «балансирование». Суть которого можно иллюстрировать поговоркой «стоит ли овчинка выделки?». Сказать иначе: не превышают ли затраты производства предмета потребления ценность самого предмета? К затратам производства, как известно, относятся средства производства и живой труд. Кроме этого, потребительные блага в себе соотносятся как предметы первой необходимости, так и те предметы, которые нужны после удовлетворения первичных потребностей. В силу этого затраты производства на предметы вторичной потребности, при игнорировании производства первичной потребности, наносит урон всему производству общественных благ.

2.1.6. Важная особенность производства потребительных стоимостей при определённых способах производства. Производство потребительных стоимостей при определённых способах производства ведёт к обострению внутреннего противоречия потребительной стоимости. Внутреннее противоречие потребительной стоимости связано в содержащихся в ней природных и трудовых составляющих. Потребительные стоимости, созданные трудом человека, с одной стороны, способствуют преобразованию природы в ноосферу, с другой стороны, разрушают природу. Тенденция разрушения природы,

в конце концов, разрушает и человека. Это происходит в силу того, что человек часть природы. По мере развития способов производства, когда природа всё больше и больше вовлекается в общественное производство трудовая деятельность человека всё больше и больше оказывает влияние на природу. Таким образом трудовая деятельность человека содержит возможность разрушения её природных составляющих. Человечество данный факт начинает осознавать, как экологические проблемы.

2.1.7. Потребительная стоимость и надстройка.

Конкретное наличие потребительных стоимостей в экономическом базисе общества являются основой различных проявлений в надстройке. Они составляют предел её проявлений. Исторически непосредственная связь между совокупностью потребительных стоимостей и надстройкой ослабевает и отдалается. Данный процесс связан с повышением производительности труда и накоплением произведённых ценностей в обществе. Однако, все фантастические блуждания человеческого ума в надстройке получают подтверждение или опровержение в практике производства материальных благ. Например, современная политическая деятельность европейских буржуазных государств настолько оторвалась от реальных экономических задач производства, что не замечает основы жизни в энергетических составляющих производства, что неминуемо ведёт к гибели самой данной политической деятельности.

2.2. Экономические законы общественных способов производства.

2.2.1. Экономические законы и законы природы. Экономические законы общественного производства претерпевают изменения с развитием способов производства. Так выделяются основные законы для каждого способа производства. Однако не смотря на то, что каждому способу производства соответствует свой основной закон, остаётся нечто общее для целостного прогресса общественного производства. Это общее диктуется законами природы, которые не так изменчивы, как общественные экономические законы. Ведь общественное производство возможно только на основе природы. Всё многообразие наличного производства находится в зависимости от природного содержания. В силу разнообразия природы происходит разнообразие экономической географии на планете. В процессе исторического развития общества в производстве происходит интеграция географических характеристик производства. Как пример можно привести потребление продуктов, произведённых за тысячи километров от места их потребления: это и энергетические носители, и продукты питания человека. Но вернёмся к основным экономическим законам каждого известного способа производства.

2.2.2. Основной экономический закон первобытнообщинного производства. Каждому способу производства соответствует свой основной экономический закон. При первобытнообщинном способе производства имеет место общая собственность на средства производства, не имеет места разделение людей на класс собственников средств

производства и непосредственных производителей. Однако в процессе конкретного труда возникают по разным причинам различия в производительности труда. Более производительный труд увеличивает большее количество прибавочного продукта. Особо для увеличения производительности труда важным оказывается разделение труда. Так с разделением труда возникают и различия между самими производителями, которые достигают в последствии противоположности и вступают в противоречие.

2.2.3. Основной экономический закон рабовладельческого производства. Основным экономическим законом рабовладельческого производства является частная собственность на средства производства и раба, внеэкономическое принуждение. При рабовладельческом способе производства основывается тенденция разделения общества на класс собственников средств производства и самих производителей, которая ведёт в дальнейшем к экономическому принуждению в основном. В данное время происходит формирование общественных институтов надстройки. Возникает государство как обеспечение власти господствующего класса. Забота собственника раба о нём осуществляется лишь в той мере, в какой раб участвует в производстве прибыли. Стоимость раба соизмеряется со стоимостью средств производства и предметов потребления, в рабе ценится только его производительная сила.

2.2.4. Основной экономический закон феодального производства. Основным экономический закон феодального производства заключается в феодальной собственности на землю и в личной зависимости крестьян, непосредственных производителей. Продолжающееся повышение производительности труда ведёт к увеличению прибавочного продукта и к расширению товарного обмена, что подрывает господство натурального хозяйства. Продолжает увеличиваться класс людей, которые уже непосредственно не связанные с производством, но которые господствуют над ним посредством собственности на средства производства. В данный исторический период основным средством производства являлась земля. Поэтому шло присвоение земли в частную собственность лицами, имеющими к тому времени большую экономическую силу. Доходы собственников земли становятся в форме земельной ренты.

2.2.5. Основной экономический закон капиталистического производства. Основным экономическим законом капиталистического производства является обеспечение максимальной капиталистической прибыли, максимума прибавочной стоимости. При капитализме получает полное развитие экономическое принуждение к труду непосредственных производителей. Производственные отношения окончательно сформировали в экономике класс собственников средств производства и класс, принуждаемый к труду на собственника. Формы проявления закона на разных этапах развития капитализма различны. Основным экономический закон

капиталистического производства во время домонополистического производства проявляется как закон средней нормы прибыли, который возникает в результате выравнивания нормы прибыли в отраслях с различным органическим строением капитала. При господстве монопольного производства основной экономический закон капиталистического производства проявляется как закон монопольной сверхприбыли.

2.2.6. Основной экономический закон коммунистического производства. Основным экономический закон коммунистического производства заключается в обеспечении материального благосостояния и всестороннего развития всех ассоциированных производителей, объединённых в единую коммунистическую общность. Основным экономический закон коммунистического производства уже начинает действовать в первой своей фазе развития, при социализме. Таким образом, потребительная стоимость, основанная на трудовых затратах произведённого продукта, становится приоритетной в производстве. Отсюда как следствие появляется заинтересованность в экономном расходовании всего того, что связано с трудовым процессом. Меновая стоимость утрачивает свою силу, так как производительные силы не находятся в частном пользовании. Целесообразность производства потребительных стоимостей определяется потребностями самих производителей, с учётом трудовых затрат. Отчуждение труда от человека исчезает, труд становится одним из средств раскрытия творческих сил человека.

2.2.7. Закон соответствия производственных отношений производительным силам как общий закон для любого способа производства. Данный закон выражает причинную связь между производительными силами и производственными отношениями. Производительные силы обуславливают производственные отношения, но производственные отношения, являясь формой выражения производительных сил, активно влияют на производительные силы. Производственные отношения могут давать простор развитию производительных сил или, наоборот, тормозить их развитие. Гармоничное соотношение производительных сил и производственных отношений позволяет перейти на новый уровень общественного развития, который по отношению к их несоответствию в классовом обществе является подлинной свободой. Однако здесь уже разовьются новые противоречия, противоречия на новом витке общественного прогресса.

Решающим фактором в достижении соответствия производственных отношений производительным силам является ликвидация частной собственности на средства производства как устаревшего общественного регулятора совместного производства человеческих индивидов.

Глава 3. Потребительная стоимость как движущая сила НТП.

3.1. Потребительная стоимость, труд и его продукт.

3.1.1. Стоимостные отношения. Произведённая человеческой преобразующей деятельностью природы потребительная стоимость измеряется трудом человека. Данное измерение в экономической науке фиксировано в понятии «стоимость». В стоимости скрывается участие человека в общественной трудовой деятельности. Классовое состояние общества вынуждено выражать отношение к произведённой человеком потребительной стоимости через меновую стоимость. Произведённый человеческим трудом предмет, содержащий потребительную стоимость, вступая в процесс обмена между людьми, принимает форму товара. Процесс товарного обмена между человеческими индивидами принимает зависимость не от вклада человеческих сил в производство его, а от собственности на средства производства, что приводит к классовому расслоению общества.

3.1.2. Единство и противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью. Различие между потребительной стоимостью и стоимостью – это различие качественной и количественной стороны вещи, которая создана человеческим трудом. Стоимость не совпадает с потребительной стоимостью, но не отделима от неё: «Стоимость, оставляя в стороне её чисто символическое выражение в знаке стоимости, существует только в той или иной потребительной стоимости, в той или иной вещи.»⁴ Стоимость функционирует как обменная стоимость, как регулятор движения потребительной стоимости. Обменная стоимость наделяет произведённый человеком таким свойствам, которое выступает как товар. Наличное бытие товаров фиксируется в частной собственности на них. Расцвет данного экономического факта осуществлено в капиталистическом способе производства, но это и конец его. Данное в двух выражениях противоречивое существование стоимости, как выражение человеческого труда, подлежит снятию в новое качество с ликвидацией капиталистического товарного производства, т. е. в переходе к коммунистическому производству.

3.1.3. Производство потребительной стоимости в связи с развитием производительных сил. Исторически производство потребительной стоимости в связи с развитием производительных сил изменяется, возрастает количественно и качественно. В след за этим происходит изменение трудовой стоимости произведённого продукта. В единицу времени трудовой процесс производит большее количество потребительно-стоимостных предметов. Повышение производительности труда зависит от многих составляющих трудового процесса. Отметим особую роль научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс порождает скачкообразное повышение производительности труда и,

⁴ Маркс К. Капитал. Том первый. – М.: Издательство политической литературы, 1978. С. 213.

следовательно, значительное увеличение произведённых потребительных стоимостей.

3.1.4. Общественные противоречия и противоречия между меновой и потребительной стоимостями. В обществе происходит возрастание многообразия противоречий в капиталистическом обществе по мере накопления общественного богатства как порождение возрастания противоречий между двумя сторонами стоимости: меновой и потребительной. Частное владение общественным материальным богатством даёт право собственнику концентрировать его в своей собственности. Однако частный владелец (капиталист) заинтересован в возрастании только меновой стороны стоимости своего богатства. Это приводит или к перепроизводству потребительной стоимости, или к её дефициту в отдельных областях потребления, а также к производству предметов потребления, способствующих разрушению человеческих индивидов. В итоге в современном обществе, содержащем в себе огромные богатства, люди, в первую очередь непосредственные производители этого богатства, страдают от нищеты. Ширятся протесты против существующих общественных порядков.

3.1.5. Потребительная стоимость как результат труда в абстрактном и конкретном выражении. При товарном производстве двойственный характер труда, как абстрактный труд и конкретный труд, создают противоречивые отношения между собой. Снятие данного противоречия возможно при переходе труда в непосредственно-общественную форму, т. е. при ликвидации наёмного труда, при коммунизме. При этом способе производства труд для характеристики потребительной стоимости имеет уже совершенно другое значение. Он уже выступает не в качестве источника определения меновой стоимости, а как источник определения только сэкономленного труда при производстве потребительных стоимостей. Между затратами в процессе труда и полезными результатами этого труда устанавливаются новые отношения. Эти отношения становятся благоприятными для непосредственных производителей, так как труд перестаёт принимать отчуждённую форму, противостоящую непосредственным производителям.

3.1.6. Потребительная стоимость и техническая сторона средств производства. Одной из сторон создания новой техники является обеспечение экономии труда. Экономия труда обеспечивает экономию всех средств, входящих в процесс труда, в том числе экономию потребительной стоимости рабочей силы. Отсюда следует, что новая техника должна содержать в себе потребительную свою стоимость, превышающую затраченную на неё потребительную стоимость средств производства и потребительную стоимость рабочей силы. Создание новой техники тесно связано с наукой, поэтому затраты на науку должны окупаться созданием новых технических изобретений. Экономия труда позволяет не только повысить его производительность в уже существующем производстве, но и высвободить средства для создания новых отраслей производства. Так, например, вовлечение в сферу

производства околоземного космического пространства не было бы возможным без повышения производительности труда, и как следствие появления возможности расширения производства.

3.1.7. Распространение свойств товарного производства на все сферы общественного бытия. Когда продукты труда принимают товарную форму, ценность продукта для блага человека, как потребительная стоимость, отступает на второй план. В основу производства кладётся такое свойство продукта, как быть проданным. Внутреннее качество продукта подменяется его внешней формой. К этому добавляется продажа таких явлений, которые совсем не относятся к сфере производства, продаётся всё: совесть, любовь, справедливость, обязанности. В классовом обществе (товарное производство существует в классовом обществе, где происходит классовая борьба, то затухая, то обостряясь) производятся средства борьбы не только эксплуататоров с эксплуатируемыми, но и средства для борьбы с капиталистами-конкурентами. Средства разрушения выступают как выгодный товар. Таким образом создаются условия для империалистических войн.

3.2. Потребительная стоимость рабочей силы и НТП.

3.2.1. Научно-технический прогресс. Научно-технический прогресс представляет из себя два взаимозависимых процесса. Это получение нового научного знания и создание новой техники. В основе этих процессов лежит необходимость производства непосредственной жизни человека через преобразование природы. Продукты научно-технического процесса не будут иметь смысла, если не будут результатом экономии потребительной стоимости человеческого труда. По мере прогресса человеческого общества в целом происходит возрастание его потребностей. Для их удовлетворения требуется всё больше человеческой преобразовательной деятельности. Её возрастание качественно и количественно обеспечивает прогрессивно развивающееся производство на основе НТП.

3.2.2. Влияние НТП на производительные силы. Посредством влияния НТП на средства производства, как силы, преобразующие природу, добавляет природной мощи в человеческий труд. Труд становится всё более производительным. В единицу произведённого продукта соотношение средств производства и рабочей силы увеличивается в сторону средств производства и сокращается со стороны рабочей силы. При капиталистическом способе производства данный процесс ведёт к торможению производства. Хотя бы уже в силу того, что непосредственный производитель просто выбрасывается из производственной сферы, так как отсутствует единый план развития общества, который позволял бы освободившихся трудящихся направить в непродуцирующую сферу. Непродуцирующая сфера в свою очередь при плановом управлении обществом активно влияла бы на материальное производство.

3.2.3. Влияние НТП на информационные процессы. НТП в информационных процессах за счёт ускорения, обработки и передачи информации на

необозримые расстояния производит невиданное ранее экономии труда и средств хранения, тиражирования информации. Тем самым создаются условия для прогресса производительных сил, обеспечивающих материальные основы благополучия человека. Но данному развитому состоянию производительных сил не соответствуют, отжившие своё, производственные отношения капиталистического общества, основанного на меновой стоимости при частном владении средствами производства. Сам по себе прогресс в информационном процессе, без революционной смены производственных отношений не решает проблему перехода к обществу, в основании которого лежит не меновая стоимость, а потребительная. Данную истину не понимают современные технократы. Жажда наживы толкает представителей паразитических классов и групп к корыстному использованию информационных технологий, общества всеобщего благоденствия не наступает, как мечтают об этом технократы.

3.2.4. Влияние НТП на классовые отношения. Утверждение о том, что научно-технический прогресс автоматически снимает противоречие и борьбу классов не обоснованы. Не смотря на то, что производство потребительных ценностей в результате НТП ускоряется, отношения собственности остаются прежними, капиталистическими. Отсюда продолжение в современных условиях противостояний классов в экономических, политических и идеологических сферах. Продолжается несправедливое распределение произведённых благ, преступность принимает новые формы, развитие всех и каждого не осуществляется. Группировки монопольных объединений, преодолевая государственные разграничения, втянуты в геополитическое противостояние, которое подрывает процесс мирового общественного производства, обостряет классовое противостояние. Невиданное ранее развитие производительных сил направляется не только на удовлетворение жизненных потребностей человека, а на разрушение его жизни. Таким образом возникает проблема отбрасывание человечества в прошлое, имеет место угроза прогрессивному человеческому существованию.

3.2.5. НТП и управление экономикой в свете потребительно-стоимостных характеристик. В процессе экономической консолидации общества в одно целое на планете управление экономикой становится всё более значимой для общества. Однако общество, основанное на частной собственности, не в состоянии организовать планомерный и эффективный экономический процесс в целом. Сегодня в обществе в сфере управления экономикой противостоят две тенденции: тенденция, связанная с частным капиталистическим интересом, и тенденция, связанная с приоритетом общественных интересов. Преодоление данных противоречивых тенденций возможно только революционным путём, путём перехода к коммунистической общественно-экономической формации. Капиталистическая заинтересованность экономики на извлечение любых видов

капиталистической прибыли из производства базируется на наличии частной собственности на средства производства и отсутствия её у непосредственного производителя, наёмного работника. Когда же в основу производства ляжет заинтересованность производства предметов, содержащих потребительную стоимость для непосредственных производителей, тогда и весь процесс управления экономикой будет преследовать другие цели. Цели - как разнообразие ассортимента продукции, так и соответствие потребностям непосредственных производителей, потребностям развития и благополучия этих производителей.

3.2.6. Проявление внутренних противоречий потребительно - стоимостных отношений в связи с НТП в области взаимодействия общественного производства и природы. Единство и противоречие природы и производства проявляется через экологические проблемы и положительные сдвиги в области взаимодействия общества с природой. Общественное производство, с одной стороны, благоприятно сказывается на развитии природы, с другой, - отрицательно. Отрицательному воздействию общественного производства на природу способствует производство, основанное на частной собственности, где страсть к близлежащей капиталистической прибыли затмевает все возможные отдалённые последствия производства для природной среды. Таким образом, производство потребительных стоимостей, заинтересованность в производстве которых заключена не в ней самой, а в её меновой стоимости разрушает условия производства, т. е. природу. Разумеется, отрицательные последствия при коммунистическом способе производства, когда господствует потребительная стоимость в чистом виде, для природы возможны, но это не идёт ни в какое сравнение с нанесением ущерба природе при капитализме. НТП позволяет всё в большем втягивать природу в сферу экономического производства. Данное явление ведёт к значительным планетарным изменениям, имеющим положительное и отрицательное содержание как для природы, так и для самого человечества. Какая из этих тенденций будет преобладать в будущем зависит от меры развития сознания человека, от гуманизации межчеловеческих отношений.

3.2.7. Перспектива дальнейшего развития потребительно- стоимостных характеристик в связи с НТП. В перспективе дальнейшего развития потребительно-стоимостных характеристик в связи с НТП видится в ликвидации антагонистически противоречивых классов. Это произойдёт при смене в экономике приоритетов с меновой стоимости экономических ориентиров на стоимостнопотребительные. Сам по себе НТП не решает социальных проблем в сфере производственных отношений, служит лишь основанием для их решения. НТП, в основе которого же лежит развитие общества как в сфере обеспечения самых различных благ для жизненного процесса человечества в целом, так и в сфере приобретения новых рациональных (научных) знаний, ускоряет все общественные процессы. Всё частноиндивидуальное и мистическое, как бы

оно не сопротивлялось, вынуждено уходить в небытие. Однако, переориентация человечества на приоритет производства потребительных стоимостей с меновых стоимостей возможна только с переходом на производственные отношения, при которых непосредственно производящий класс будет стоять во главе производства.

Заключение.

Содержание смысла жизни огромного большинства людей заключается в воспроизводстве жизни. Воспроизводство жизни – это воспроизводство бытия человека. Первейшее здесь – это бытие тела, второе – бытие духа. Далее уже идёт воспроизводство достойного бытия тела и достойного бытия духа. Научно-технический прогресс способствует жизни человека, сила, которая движет его – это потребительная стоимость, которая в свою очередь основывается на трудовой стоимости, а отчуждённую форму эта трудовая стоимость принимает в меновой стоимости в классовом обществе, которое движется к своему концу, к переходу в коммунистическое общество.

Как бы там не было, меновая стоимость многие века выступала регулятором между трудовым вкладом человека в общественное производство и зависимости от этого мерой потребления произведённого продукта. Но настало время, когда произведено столько общественного богатства, что человек может потреблять не зависимо от его трудового вклада в производство. Ему остаётся одно: экономить свой труд при производстве потребительных стоимостей, чтобы появилось время для всестороннего развития человека-производителя, живущего без антагонизма как внутри общества, так и без катастрофического конфликта с природой.

Список литературы

1. Коган А.Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности. – М.: «Высшая школа», 1988. – 368 с.
2. Маркс К. Капитал. Том первый. – М.: Издательство политической литературы, 1978. – 907с.
3. Энгельс. Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: Издательство политической литературы, 1975. - С. 144 - 156.